

Psixoanalizda psixik simptomlarni anglash

Urganch davlat universiteti

Pedagogika fakulteti talabasi

Abdusharipo'va Shaydoxon Allanazar qizi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada psixoanalizda psixik simptomlarni anglash, psixoanalizning eng muhim sohalari va psixoanalizning paydo bo'lish tarixi haqida qisqacha bayon qilingan.

Kalit so'zlar: psixoanaliz, psixik simptomlar, ruhiy kasalliklar, terapiya.

Psixoanalizga kim asos solgan - bu savolni faqat psixologik bilimlardan uzoq odamlar so'rashadi. Psixoanaliz asoschisi avstriyalik psixoanalitik Z.Freyd bo'lib, u o'z davri uchun dadil novator bo'lgan. Psixoanaliz (nem. Psychoanalyse, yun. psyche — ruh, tahlil — qaror) — ruhiy kasalliklari (isteriya) bilan og'rigan bemorlarni davolash usuli. Usulning mohiyati psixoanalist tomonidan talqin qilinadigan fikrlar, fantaziyalar va tushlarning og'zaki ifodasidir.

Psixoanalizning gullab-yashnashi davrida (XIX - XX asr boshlari) terapiya bir necha yil davom etdi va hamma uchun hamyonbop bo'lmagan, zamonaviy psixoanaliz nisbatan qisqa muddatli (haftasiga 15 - 30 seans 1 - 2 rubl) usul. Ilgari psixoanaliz nevrozlarni davolash uchun faqat tibbiy muassasalarda (psixiatrik orientatsiya) qo'llanilgan bo'lsa, bugungi kunda ushbu usul yordamida turli xil psixologik muammolar bilan ishlash mumkin. Psixoanalizning asosiy qoidalari:

- shaxsning xatti-harakati ko'pincha rivojlanishning dastlabki bosqichida (bolalikning travmatik vaziyatlari) kelib chiqadigan ongsiz irratsional harakatlarga asoslanadi;
- bu drayverlarni bilish qarshilikning mudofaa mexanizmlarini ishga tushiradi;
- ongli va repressiya qilingan material o'rtasidagi ongsiz holatga to'qnashuv nevrozga, depressiyaga olib keladi;
- ongsizda sodir bo'layotgan voqealardan xabardor bo'lish, psixoterapevt yordami bilan bemorni ongsiz material ta'siridan xalos qiladi va tiklanishiga olib keladi.

Bemorlarini ko'p yillik kuzatish natijasida Z.Freyd bostirilgan ongsizlik insonning ruhiy holati va xatti-harakatlariga qanday ta'sir qilishini ta'kidladi. Freyd 1932 yilda psixikaning

sxematik tuzilishini ishlab chiqdi va unda quyidagi tarkibiy qismlarni ajratib ko'rsatdi: Id (bu hayot va o'limga behush harakatlarning maydoni. Ego (I) - ongli fikrlash, himoya mexanizmlarini rivojlantirish). Superego (Super-I) - bu o'z-o'zini kuzatish sohasi, axloqiy tsenzura (ota-ona qadriyat tizimini kiritish). Freydning psixoanaliz usullari dastlabki bosqich ongsiz mexanizmlarni ochish uchun gipnozdan foydalanishlari kerak edi, keyinchalik psixiatr ulardan voz kechdi va zamonaviy psixoanalizda muvaffaqiyatli qo'llaniladigan boshqalarni ishlab chiqdi:

bemorning erkin uyushmalari orqali xulq-atvor motivlarini o'rganish;

talqin qilish;

"qarshilik" va "o'tkazish" tahlili;

o'rganish.

Jung psixoanalizi yoki analitik psixologiya K.G. Yung (Z. Freydning sevimli shogirdi, u bilan psixoanalizga qarashlar tufayli og'riqli tanaffus bo'lgan) quyidagi tamoyillarga asoslanadi: Oddiy holatdagi odamning ongsizligi muvozanatda. Muammolar nomutanosiblik tufayli yuzaga keladi, bu salbiy hissiy zaryadni ko'taruvchi komplekslarning paydo bo'lishiga olib keladi, bu psixika tomonidan ongsizlikka majburlanadi. Individualizatsiya - bemorning o'ziga xosligini anglash jarayoni va (shifo topishga yordam beradi), "o'ziga yo'l", psixoanalitik yordamida amalga oshiriladi.

Jak Lakan - fransuz psixoanalitiki, psixoanalizdagi munozarali shaxs. Lakan o'zini freydchi deb atagan va Freyd ta'limoti to'liq ochilmaganligini va uning g'oyalarini tushunish uchun uning asarlarini doimiy ravishda qayta o'qib chiqish muhimligini doimo ta'kidlagan. J. Lakan psixoanalizdan og'zaki, seminarlarda dars berishni afzal ko'rdi. Lakan "Xayoliy - Simvolik - Haqiqiy" sxemasini asosiy deb hisobladi:

xayoliy - shaxsning o'zini o'zi aniqlash (oyna bosqichi);

ramziy - ramziylikni o'z ichiga olgan boshqa qiyofaning boshqa tomonidagi farqlar va xabardorlik;

haqiqiy - Lakan haqiqiy bilan uchrashish travma orqali mumkinligiga ishongan.

Klassik psixoanaliz - asosiy g'oyalar frantsuz faylasufi va yozuvchisi J.P. Ekzistensial psixoanaliz asoschisi Sartr tanqid qilgan va Freydning libidosi asl tanlov bilan almashtirilgan. Ekzistensial tahlilning asosiy ma'nosi shundan iboratki, inson ma'lum bir ma'noga ega, har

daqiqada borliq bilan bog‘liq holda o‘zini tanlashni amalga oshiradigan yaxlitlikdir. Tanlov shaxsiyatning o‘zi. Tanlovlar taqdirni belgilaydi.

Zamonaviy psixoanaliz bemorlarni boshqarishda ham, qo‘llaniladigan terapiya turlarida ham o‘zgarishlarga duch keldi, ammo asosiy usullar muvaffaqiyatli qo‘llanilishida davom etmoqda: Erkin uyushmalar usuli. Bemor divanda yotadi va xayoliga kelgan barcha fikrlarni aytadi. tushlarni talqin qilish usuli. Z. Freydning sevimli usuli, u haqida u tushlar ongsizlikka olib boradigan qirollik yo‘lidir, deb aytdi. Ushbu uslub ongsiz jarayonlarni ong darajasiga olib chiqish imkonini beradi. Bemor (tahlil qiluvchi) gapiradi, psixoanalitik esa ma'noni tahlil qiladi va etkazadi, bu yo tasdiqlanadi va ma'no bilan bog‘liq bo‘lgan har qanday hodisalar esda qoladi yoki bemor tomonidan qabul qilinmaydi.

Shaxsning pravoslav psixoanalizi yoki freydizm Z. Freydning asosiy usullariga asoslanadi. Hozirgi bosqichda, uning sof shaklida, terapiyada kamdan-kam qo‘llaniladi, asosan, bu neofreydizm - turli yo‘nalishdagi usullarning sintezi. Klassik psixoanalizning maqsadi erta yoshda shakllangan ichki ziddiyatlarni, komplekslarni hal qilishdir. Freydizmning asosiy usuli erkin uyushmalar oqimidir: bemor mantiq ishtirokisiz uning xayoliga kelgan hamma narsani, hatto uyatga sabab bo‘ladigan narsalarni aytishga taklif qilinadi; terapevt ongsizning hosilalarini hal qiladi va tushunarli shaklda bemorga haqiqiy ma'noni yetkazadi.

Guruhdagi psixoanaliz psixoanalitik usullardan foydalanadigan samarali terapiya turidir. Guruh psixoterapiyasi quyidagilarga yordam beradi: o‘z og‘rig‘i va psixologik jarohatlarini baham ko‘radigan guruhning boshqa a'zolari bilan empatiya orqali rivojlanish; ruhiy shifo; o‘z-o‘zini qabul qilish. Guruh psixoanalizi - kontseptsiyani psixoanalitik T. Barrou 1925 yilda kiritgan. Zamonaviy guruh psixoterapiyasi haftada bir marta 1,5 - 2 soatlik uchrashuvlardir. Tahlil guruhlari maqsadlari: guruh a'zolari o‘z tashvishlari haqida erkin gapirishlari uchun xavfsiz maydon yaratish; yashirin haqiqiy ta'sirlarni ochib berish; aloqa chuqurligi, ichki qarama-qarshiliklar va nizolarni hal qilish orqali.

Shaxsning zamonaviy psixoanalizi vaqt o‘tishi bilan o‘zgarishlarga uchraydi. Sovet psixologi V.A. Ganzen idrokning tizimli matritsalarini ishlab chiqadi, buning asosida uning shogirdi V.K. Tolkachev psixikaning 8 vektorini (turini) ishlab chiqadi. Bugungi kunga qadar Yu.Burlan ushbu yo‘nalishda ish olib bormoqda. Tizim-vektorli psixoanalizga asoslanib, har bir odamda 8 vektordan biri ustunlik qiladi:

Tegishli adabiyotlarni o'qimay turib, psixoanalitik usullar va usullarni o'rganish mumkin emas. Psixoanaliz bo'yicha eng yaxshi kitoblar: «Gumanistik psixoanaliz» E. Fromm. Nemis psixoanalisti tomonidan tuzilgan o'quvchi psixoanalizda o'qiyotgan gumanitar universitetlar talabalari uchun qiziqarli bo'ladi. E. Fromm psixoanalizda Elektr va Edip kompleksi, narsissizm, ongsiz undov motivlari kabi taniqli hodisalarni qayta ko'rib chiqadi.

«Ego va psixologik himoya mexanizmlari» A. Freyd. Otasining bolalar psixoanalizi sohasidagi ishini davom ettirgan taniqli psixoanalitik qizining kitobi. Asarda bolaning ichki hissiy jarohatlarini ochishning yangi yondashuvi tasvirlangan.

«Arxetip va belgi» KG. Jung. Kollektiv ongsizlikning arxetiplari har bir insonda yashiringan: Persona, Anima va Animus, Soya, O'z va Ego. «Bo'rilar bilan yuguruvchi» Afsonalar va afsonalarda ayol arxetipi. K.P. Estes. Ertaklar tahliliga asoslangan psixoanalitik yo'nalish. Muallif ayollarni o'z ichiga qarashga va unutilgan tabiiy, yovvoyi va jilovsiz qismni topishga taklif qiladi.

«Divanda yolg'onchi» I. Yalom. Iste'dodli psixoanalist yozishda ham muvaffaqiyat qozonadi. Nozik hazil va o'z amaliyotidan olingan dramatik daqiqalar - o'quvchi psixoanalitik o'z muammolari bilan bir xil odam ekanligini ko'radi.

Psixoanalizning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

insonning xulq-atvori, tajribasi va bilimi asosan ichki va mantiqsiz harakatlar bilan belgilanadi;

bu drayvlar asosan ongsizdir;

bu drayvlardan xabardor bo'lishga urinishlar himoya mexanizmlari shaklida psixologik qarshilikka olib keladi;

shaxsning tuzilishiga qo'shimcha ravishda, individual rivojlanish erta bolalik davridagi voqealar bilan belgilanadi;

voqelikni ongli idrok etish va ongsiz (repressiya qilingan) material o'rtasidagi ziddiyatlar nevroz, nevrotik xarakter xususiyatlari, qo'rquv va boshqalar kabi psixo-emotsional kasalliklarga olib kelishi mumkin;

ongsiz material ta'siridan xalos bo'lishga uni anglash orqali erishish mumkin (masalan, tegishli professional yordam bilan).

Keng ma'noda zamonaviy psixoanaliz insonning aqliy rivojlanishining 20 dan ortiq tushunchalarini o'z ichiga oladi. Psixoanalitik terapevtik davolanishga yondashuvlar

nazariyalarning o‘zlari kabi farq qiladi. Bu atama shuningdek, bolani rivojlantirish usulini ham anglatadi.

Psixozanalizning butun nazariyasi Freyding aqliy (ruhiy) hayot tabiatida uzilishlar va nomuvofiqliklar yo‘q degan fikriga asoslanadi. Har bir fikr, istak, his-tuyg‘u yoki harakatning o‘z sababi bor - ongli yoki ongsiz niyat. Oldingi voqealar va tajribalar keyingi voqealarga ta'sir qiladi. Hatto ba'zi hissiy tajribalar, insonning fikriga ko‘ra, hech narsa bilan oqlanmasa ham, bir ongli hodisani boshqasi bilan o‘rnatadigan yashirin aloqalar mavjud.

Shuning uchun inson psixikasini uch sohaga bo‘lish mumkin: ong, ongdan oldingi, ongsiz. Ongsizlik sohasi hech qachon ongli bo‘lmagan va unga hech qachon erishib bo‘lmaydigan instinktiv elementlarni o‘z ichiga oladi. Shuningdek, "tsenzuradan" o‘tmagan, ya'ni odam tomonidan taqiqlangan, iflos, yashashga huquqi yo‘q deb qabul qilingan tajribalar, his-tuyg‘ular va fikrlar bu erda ongdan chiqib ketishga majbur bo‘ladi. Ongsizlik vaqtga bo‘ysunmaydi. Erta bolalik xotiralari, agar ular to‘satdan ongiga qayta kirsam, ular paydo bo‘lgan paytdagidek yorqin bo‘lib qoladi.

Oldindan ong - bu onga osonlik bilan kirishi mumkin bo‘lgan ongsizlikning bir qismi. Ong hayotimizning har bir daqiqasida biz biladigan narsalarni o‘z ichiga oladi. Psixikaning asosiy faol kuchlari, Freyding fikricha, instinktlar - tanani ma'lum bir maqsad sari yo‘naltiradigan keskinliklardir. Ikkita asosiy instinkt mavjud: Libido (lotincha "istak" dan) - hayot energiyasi; Agressiv energiya yoki o‘lim instinkti. Psixozanalitik nazariyada asosan jinsiy tabiatga ega bo‘lgan "libido" ko‘rib chiqiladi. Libido - bu tirik energiya bo‘lib, uning paydo bo‘lishi, miqdori, harakati va tarqalishi insonning xatti-harakati, fikrlari va tajribalarida kuzatilgan ruhiy kasalliklar yoki xususiyatlarni tushuntirishi mumkin.

Bu (Id) boshidanoq insonga xos bo‘lgan hamma narsa - irsiyat va instinktlar. Id mantiq qonunlariga bo‘ysunmaydi, undagi hamma narsa tartibsiz va tartibsizdir. Biroq, id, shubhasiz, ego va superegoga ta'sir qiladi. Hayit – qudrati cheksiz, ammo o‘z irodasini amalga oshirishda qo‘l ostidagilarga tayanishga majbur bo‘lgan ko‘r podshohdir.

Men (Ego) - bu boshqalar bilan bevosita aloqada bo‘lgan shaxsning bir qismi. Ego iddan rivojlanadi, chunki bola o‘zini shaxs sifatida anglaydi. Ego hayit sharbatlari bilan oziqlanadi, qobig‘i daraxtni himoya qilganidek, uni himoya qiladi. Ego va Idning o‘zaro ta'siri jinsiy ehtiyoj misolida ifodalanishi mumkin: Id bu ehtiyojni to‘g‘ridan-to‘g‘ri jinsiy faoliyat orqali chiqaradi, Ego qachon va qanday sharoitlarda bunday faoliyat maqsadga muvofiqligini hal

qilish uchun chaqiriladi. Ego instinktiv identifikatorni cheklaydi yoki yo'naltiradi, bu shaxsning jismoniy va ruhiy salomatligi va xavfsizligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Амонашвили Ш.А. Обучение. Оценка. Отметка. - М.,1980.
2. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. В 2 т.- М., 1980. Т 2.
3. Бернс Р.В. Развитие Я — концепции и воспитание. -М., 1986. (Я концепция учителя). С. 169—224. С.302—332.
4. Братусь Б.С. Психологические аспекты нравственногоразвития личности. - М., 1977. С.21-64.
5. Выготский Л.С. Педагогическая психология. — М.,1991. (Психология и учитель: С.358—372).
6. Davletshin M.G. va boshqalar. «Yosh davrlar va va pedagogik psixologiya».— T.: TDPU. 2009.
7. Davletshin M.G. Zamonaviy maktab o'qituvchisining psixologiyasi. «Pedagogika va psixologiya» (ilmiy ommabop seriya).- T., Nizomiy nomidagi TDPU, 1999/1.